

ҚИЁМХОН АҲМЕДОВ

Ўзбекистон

**Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
мустақил тадқиқотчиси**

qiyomxonahmedov@gmail.com

ОНА ТИЛИ МИЛЛАТНИНГ ҒУРУРИ ВА ИФТИХОРИ

Анататсия: Мазкур мақолада ижтимоий ҳаётимизда ўзбек тилининг ўрни, аҳамияти ҳақидаги асосли фикрлар ўз ифодасини топган. Шунингдек, мақолада ўзбек тилининг тарихи, келиб чиқиши, унга Давлат тили мақомининг берилишининг ижтимоий аҳамияти, айниқса, Ўзбекистон мустақиллигидан кейин бу муҳим соҳага катта эътибор берилаётганлиги мисоллар билан исботлаб берилган.

Таянч сўзлар: ўзбек тили, миллат, Давлат тили, қонун, оғзаки нутқ, ёзма нутқ, маърифат, чигатай.

Аннотация: В данной статье излагаются обоснованные мысли о роли и значении узбекского языка в нашей общественной жизни. В статье также доказаны на примерах истории, происхождения узбекского языка, социальной значимости придания ему статуса Государственного языка, уделяется большое внимание этой важной сфере, особенно после обретения независимости Узбекистана,.

Ключевые слова: узбекский язык, нация, Государственный язык, закон, устная речь, письменная речь, просвещение, чигатай.

Abstract: This article sets out well-founded thoughts about the role and significance of the Uzbek language in our public life. The article also proves, using examples of history, the origin of the Uzbek language, the social significance of giving it the status of the State language, much attention is paid to this important area, especially after the independence of Uzbekistan.

Key words: Uzbek language, nation, State language, law, oral speech, written speech, education, chigatai.

Янги Ўзбекистонда турли соҳаларда улкан ислохотлар амалга ошириляпти. Шулар қаторида, давлат тилига ҳам жуда катта аҳамият берилмоқда. Табиийки, халқимизнинг ижтимоий келиб чиқиши, бугуни ва эртанги ҳаёт тарзи, илм-фан ва тараққиётдаги ютуқлари ва камчиликлари, эртанги кунда барқарор ривожланган давлатлар қаторида туриш учун камчиликларни йўқ қиладиган, бўшлиқларни тўлдириш режаларини кўзгу сингари ўзида акс эттириб, тарихга муҳрлайдиган ўзбек тилисиз давлат

ривожини тасаввур қилиш имконсиз. Дарҳақиқат, тил – давлат тимсоли, мулки, руҳи, жамиятнинг маданий ва маънавий бойлиги, халқнинг маданияти, урф-одати, унинг турмуш тарзи, миллатнинг тарихи – ўтмиши, бугуни ва келажагидир. Адабиёт, санъат, фан ва турмушдаги кечаётган ижтимоий-иқтисодий жараёнларни онг-шууримизда акс эттирадиган, уни турлича тасвиру талқин, дунёқараш, фикрлаш билан жамиятга етказиб берадиган – бу бизнинг тилимиздир.

Миллатимиз тили тарихига бир назар солсак, 1989 йилнинг 21 октябрь куни Ватанимизда давлат тилининг ҳуқуқий асосларини белгилаш бўйича “Давлат тили тўғрисида”ги Қонун қабул қилиниб, унга кўра, ўзбек тилига Давлат тили мақоми берилди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 10 апрелдаги “Ўзбек тили байрами кунини белгилаш тўғрисида”ги Қонунига кўра, 21 — октябрь “Ўзбек тили байрами куни” этиб белгиланди.. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. Тошкент шаҳри, 2020 йил, 10 апрель. ЎРҚ-615. 1-модда. <https://lex.uz/docs/4784608>

Бунинг исботи ўлароқ, тарихий муҳим байрам сифатида Ватанимиз бўйлаб, Давлат бошқаруви органлари ва хўжалик бирлашмалари, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида Ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганлигининг байрами тадбирлари нишонланиб келмоқда.

Миллат тили бўлмиш ўзбек тилида сўзлашувчилар сони ҳозирда ер юзиди қарийб 50 миллиондан зиёд кишини ташкил этиши унинг дунёдаги йирик тиллардан бирига айланиб бораётганидан далолат беради. Бу – ўзбек тилининг фойдаланилмайдиган (ўлик) тиллар қаторига тушиб қолмасдан, бугунги кунгача етиб келиши ва дунё бўйлаб кўп сонли сўзлашувчиларга эга эканлиги осонликча эришилган жараён эмас, дегани. Ўзбек тилининг тарихи миллатнинг бешинчи асрдан ўнинчи асргача бўлган узок вақтни ўз ичига олган туркий тилларнинг олтой оиласига мансуб. Биз сўзлашаётган ҳозирги ўзбек тили ана шу қадимги туркий тилдан ажралиб чиққан. Маълумки, нутқ икки хил – яъни оғзаки ва ёзма кўринишда ифодаланади. Оғзаки нутқ биз сўзлашаётган мулоқот шакли бўлса, ёзма нутқ эса тарихнинг бизгача етиб келган ва биздан сўнг мерос қилиб қолдирилаётган ёзма адабиётларидир.

Маърифатпарвар, миллатпарвар ўзбек зиёлиси Абдулла Авлонийнинг бир шеърида “Оинаи ҳар миллат эрур тил-адабиёт” деган жумлалар бежиз битилмаган эди. Тил бор экан, миллат ҳам тирик. Ўзбек тили тарихи Ўрхун-Энасой битикларидан-да қадимдир. Она тилимиз кўп асрларни кўриб, бизнинг замонамизгача сақланиб келган қадимги туркий тилдир. Неча асрлардан буён шаклланиб келаётган она тилимиз дунё тиллари ичида бой тил саналади.

Ўзбек тилининг улуғ ёшда эканлиги кўпгина ёзма манбалар орқали ўз тасдиғини топган.

“Туркий халқлар орасидан етишиб чиққан биринчи энциклопедист турколог олим Маҳмуд Қошғарий (1029-1038 йиллар оралиғида Қошғарда туғилган) Бухоро,

Нишопур, Самарқанд, Марв, Бағдод каби шаҳарларда таҳсил кўриб, араб тили сирларини пухта ўрганса ҳамки, ўз умрини туркий халқлар ва уларнинг тилини тадқиқ этишга бағишлайди”.. Қўчқортоев И., Исабеков Б. Туркий филологияга кириш. 6-бет. –Т.:Ўқитувчи, 1984.- Б.6.. «Мен турклар, туркманлар, ўғузлар, чигиллар, яғмолар, қирқиз (қирғиз)ларнинг шаҳарлари, қишлоқ ва яйловларини кўп йиллар кезиб чиқдим. Уларнинг луғатларини тўпладим, турли хил сўз хусусиятларини ўрганиб, аниқлаб чиқдим» . Маҳмуд.Қошғарий. Девони луғотит-турк (“Туркий халқлар луғати”). Девон 1,- Б. 44. – деб ёзади у. Ушбу кўп йиллар давомида тўпланган материаллари асосида М.Қошғарий ўзининг уч томли «Девони луғотит-турк» («Туркий халқлар луғати») асарини ёзади. Бизгача етиб келмаган иккинчи асари («Китоби жавоҳир ан-нахв фи-л-луғат ат-турк») туркий тиллар синтаксисига бағишланган эди.

Девони луғотит-турк асари ҳақида муаллифнинг ўзи шундай деб ёзади – “Китобни тузиш олдида Ҳалил ибн Аҳмаднинг «Китоб ул-Айн» асарида тутган тартибни қўллаш, истеъмолдан чиққан сўзларни ҳам бера бориш фикри менда туғилган эди. Бу тартиб араб тили билан икки улоқчи от сингари тенг пойга қилиб, ўзиб бораётган турк тилини ёритиш жиҳатидан ҳам яхши эди. Лекин мен ўқувчиларнинг фойдаланиши масаласига асосландим. Мен истеъмолдаги сўзларнигина бердим. Истеъмолдан чиққанларини ташладим. Мен тутган тартиб тўғрироқдир” . Қўчқортоев И., Исабеков Б. Туркий филологияга кириш. – Т.:Ўқитувчи, 1984. –Б.7.– деб ёзган. Маҳмуд Қошғарийдан сўнг Алишер Навоий давригача Маҳмуд Замахшарий, Жамолиддин ибн Муханна Жамолиддин ат-Туркий, Абу Ҳайён каби яна бир нечта тилшунос олимлар туркий тилларга бағишланган асарлар яратишган. Бироқ эски ўзбек тили бўйича яратилган мукамал филологик асарлар муаллифи, бу Алишер Навоийдир. Биргина Навоий ҳазратларининг ижоди билан яқиндан танишадиган бўлсак, шоирнинг ўзбек тилига қўшган улкан ҳиссасини англаймиз. Тил куёш бўлса, адабиёт нур, дея таърифланади. Дарҳақиқат, миллатнинг келажаги адабиёт билан ҳамоҳанг. У авлоддан-авлодларга ўтиб, замонлар оша халқ оғзаки ижоди билан ҳамнафас, ёзма ва оғзаки манбалар орқали барҳаёт яшамокда. Алишер Навоийнинг исми ҳақли равишда Шарқнинг Фирдавсий, Низомий каби забардаст олимлари қаторида туради. Алишер Навоий ўзбек адабиётини мана шу ёзувчилар яратган улуғ адабиёт даражасига олиб чиқди. Умрининг охириги пайтларида яратган «Лисон ут-тайр» асарида Алишер Навоий шундай ёзади:

Турк наздида чу мен тортиб алам,
Айладим ул мамлакатни якқалам.

Ўзбек адабиётини классик адабиёт даражасига кўтарган А.Навоий, айна чоғда ўзбек тилини ҳам классик тил даражасига кўтарди. Навоий тили бир неча аср давомида туркий халқлар орасида намуна тил бўлиб хизмат қилди. Алишер Навоий ўз асарларида она тилида ижод қилиш масаласига бир неча марта тўхталиб ўтди. Она тилини тараққий эттириш ҳар бир ёзувчининг муқаддас бурчи эканини бир неча бор таъкидлаган аллома шоиримиз. Бу жиҳатдан «Лайли ва Мажнун» достонининг сўнгида айтилган фикрлар айниқса муҳимдир:

Мен туркча бошлабон ривоят,

Қилдим бу фасонани ҳикоят...

Алишер Навоий туркий адабий тилни (эски ўзбек адабий тили)ни тараққий эттириш ва уни кўпчиликка манзур қилишнинг қанчалик оғир ва машаққатли эканини яхши тушунди. Бунинг учун ўша даврда Ўрта Осиёда ҳукмрон бўлган форс тилидаги адабиётга ҳам ҳажм, ҳам мазмун ва ҳам бадиий томондан тенг кела оладиган адабиёт яратиш зарур эди.

А.Навоий ўзининг бу мақсадини амалга ошириш учун 30 дан ортиқ бадиий ва бадиий-дидактик асар ёзди. Ўз даврида барчани ҳайратга солган ва ҳамон китобхонларни лол қилиб келаётган бу асарларда ўзбек халқининг ақл-заковати, ўзбек тилининг бадиий қудрати тўла намоён бўлди. У ўзбек тилининг бойлиги ва нафислигини замондошларига намойиш қилиш мақсадида “Муҳокамат ул-луғатайн” асарини ёзди. www.ziyouz.com kutubxonasi

Хуллас, ўзбеклар ўзининг узоқ ўтмиш тарихига, ёзув маданиятига эга бўлган қадимги халқлардандир. Ўтмишда бу халқ турк, сарт, чиғатой ва ўзбек атамалари билан юритилиб келган бўлсада, юқоридагилардан маълум бўладики, халқ ва тилнинг номланиш тарихи ўша халқ ва унинг тилининг таркиб топиш жараёни билан доим тенг бўлавермайди. Халқ ва тилнинг номланиши унинг келиб чиқиш тарихини белгиламайди. Адабиётларда келтирилишича, Турк дейилиши, ҳарбий юришларда бошга кийилган бош кийимидан олинган дейилса, Сарт дейилиши, тарихий асарларда шаҳарлик, косиб, хунарманд кишиларга нисбатан ишлатилган атамадир. Чиғатой номи эса Чингизхоннинг авлоди номи билан боғланади. Шунингдек, Ўзбек атамаси ҳам Чингизхоннинг авлодига тегишли ёки Олтин Ўрда хони Ўзбекхон билан боғлиқ дейилган тахминлар бўлсада, бунинг акси бўлган ва салб юришлари даврдан ҳам аввалроқ, ўзбек атамаси шакланганлигини тасдиқловчи тарихий манбалар мавжуд.

Шундай экан, яралиши ва ривожланишида буюк боболаримизнинг меҳнати ва умри баҳшида бўлган, ўзининг машаққатли ва шонли тарих босқичларига эга тилимизни нафақат жонкуярлар, балки миллат вакили сифатида асраб-авайлаш, уни келгуси авлодларга тўла-тўқис ва мукамаллигича етказиш ҳар биримизнинг инсоний бурчимиздир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. Тошкент шаҳри, 2020 йил, 10 апрель. ЎРҚ-615. 1-модда. <https://lex.uz/docs/4784608>
2. Кўчқортюев И., Исабеков Б. Туркий филологияга кириш. –Т.:Ўқитувчи, 1984. - Б.6..
3. Маҳмуд.Қошғарий. Девони луғотит-турк (“Туркий халқлар луғати”). Девон 1, - Б. 44.
4. Кўчқортюев И., Исабеков Б. Туркий филологияга кириш. –Т.:Ўқитувчи, 1984.-- Б.7.
5. www.ziyouz.com kutubxonasi